

OLIV TA'LIM MUASSASALARINI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TA'LIM JARAYONLARINI BOSHQARISHNI INTELLEKTUAL TIZIMINI YARATISH

Nasriddinova Muborak Tulanbayevna

Namangan davlat texnika universiteti magistranti

tel: +998774494101, e-mail: mbrknasriddinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18296595>

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasasi talabalarining intellektual salohiyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari hamda talabalarining intellektual salohiyatini rivojlantirishning o'ziga xos sifatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, ijodiy qobiliyat, ta'lim sifati, mustaqil ta'lim, ijodkor, kreativ, innovatsion texnologiya, oliy ta'lim.

Jamiyat rivojida yangilanish zarurati va ehtiyoji zaminida ta'lim-tarbiya omili poydevordir. Shu bois har bir jamiyat kelajagi uning ajralmas qismi bo'lgan ta'lim tizimining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Mamlakatimizdai ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'plab yangi oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki bo'limlarning ochilishi, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo'nalishdagi muhim islohotlardan biriga aylanmoqda.

Intellektual jihatdan rivojlanish talabadamavjud bo'lgan layoqatlarning namoyon bo'lishiga asoslanadi. Ta'lim oluvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodkor, yorqin fikr yurituvchi yosh avlodni tarbiyalash muammosi bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki yoshlarning o'z imkoniyat va qobiliyatlarini, bilim va intellektual salohiyatlarini to'liq namoyon etishlari hamda ulardan ijtimoiy hayotda o'rinli foydalanishlari uchun ta'lim tizimining asosiy yetakchi turi hisoblangan oiliy ta'limining har bir bitiruvchisi, o'zining kelajak faoliyatini to'g'ri tanlay olishi va kelgusi ta'lim yo'lini belgilashi lozim [1-2].

Hozirda oliy ta'limning asosiy vazifalardan biri – ta'lim sifati muammosini hal qilishga imkon beradigan ta'lim muassasalari tashqi muhitining o'zgarishiga, jamiyatning ehtiyojlariga, ijtimoiy tartibga, qanchalik samarali va pedagogik jihatdan asoslangan uslub va texnologiyalar tanlanishiga munosib javob beradigan usul va vositalarni joriy qilgan va amaliyotlarda tatbiq etadigan yangicha innovatsion yondashuvlarni iste'molga kiritishdir.

Yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalarida bo'layotgan tezkor o'zgarishlar ta'lim tizimini ham tubdan isloh qilishni taqozo etmoqda, chunki mukammal ta'lim tizimi orqali respublikamizning kelajak intellektual imkoniyatlarini va uni gullab yashnashi hamda rivojlanishini belgilab beruvchi yoshlarni har tomonlama ijodkor, mustaqil faoliyat yuritadigan etib tarbiyalashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Shuning uchun ta'limda eng muhim strategik yo'nalish bo'lib, ta'lim muassasalarini innovatsion faoliyati hisoblanadi. Bu esa barcha ta'lim muassasalarida, ayniqsa ijodkor, yuqori salohiyatli mutahassis pedagog kadrlarni tayyorlovchi oliy ta'lim orqali intellektual mulkni tayyorlash va intellektual mulk tizimini innovatsion faoliyat ko'rinishida amalga oshirish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Rivojlantiruvchi maqsad: egallangan bilim ko'nikma va malakalarni ijodiy qo'llash, mustaqil ishlash, ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat.

Innovatsion texnologiyalar ta'lim taraqqiyotida tutgan roli. Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. «Ta'lim to'grisida»gi Qonun va «Kadrlar tayorlash milliy dasturi»ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi orqali zamonaviy kadrlar tayyorlashning asosi yaratildi. Ma'lumki, uzluksizlik va uzviylik ta'lim tizimida, avvalo, jamiyatning ma'naviy va intellektual salohiyatini kengaytiradi, qolaversa, davlatning ijtimoiy va ilmiy taraqqiyotini takomillashtirish omili sifatida ishlab chiqarishning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tezkor almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir inson o'z kasbiy tayyorgarligini, maxoratini kuchaytirish imkoniyati yaratiladi [3-4].

Ta'limning barcha bosqichlariga oid umumiy pedagogik va didaktik vositalari, o'quvchi(yoki o'quvchi)ning dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, ilmiy fikrlashga, o'quv faniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg'ulot mobaynida ularning faolligini oshirishdan iboratdir. Jahon pedagogik tajribasi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarining o'quvchi (yoki o'quvchi)larni fanlarga qiziqtirishga, ularning mustaqil ishlashda faolliklarini oshirishga imkoniyati cheksiz ekanligini tasdiqlamoqda.

Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot ta'lim muxiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun ularga uzluksiz ravishda mustaqil ishlash imkoiniyati va sharoitini yaratib berish zarur.

OTMlardagi innovatsion faoliyatlar natijalarini tijoratlashtirishga qaratilgan tizimli tadbirlarni tashkil etish va rivojlantirish zaruriyati ushbu muassasalarning innovatsion tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishdagi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Innovatsion jarayonlar rivojlanishining hozirgi bosqichida tijoratlashtirish mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarishga samarali joriy etishda, bozor kanallari orqali bilim va texnologiyalarga asoslangan innovatsiyalarning tarqalishida muhim ahamiyat kasb etadigan asosiy omillardan biridir. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'lim inson hayotining barcha sohalari bilan bog'liq, chunki savodli va ilmli odamlar hayot uchun zarurdir. Shunday qilib, oliy ta'lim innovatsiyasi insoniyatning xilma-xil bilimlari tizimidagi eng ilmiy va amaliy yo'nalishlardan biridir. Oliy ta'lim va fan sohasidagi innovatsion faoliyat butun ta'lim sohasida ham jiddiy innovatsion o'zgarishlarga olib keladi. Har bir mamlakatda oliy ta'lim va fanni innovatsion boshqarish sohasidagi davlat tashabbuslari ushbu sohadagi innovatsiyalarning ijtimoiy, notijorat komponentini kuchaytirishga qaratilgan.

An'anaviy ta'limdan innovatsion ta'limga o'tish

Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi (yoki o'quvchi)larni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatib kelingan edi. Bunday usul o'quvchi (yoki o'quvchi)larda mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, tashabbuskorlikni so'ndirar edi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar(innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari) dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish desak afzaldir. Ta'limga bo'lgan e'tibor kundand-

kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchi (yoki o'quvchi)lar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan [5-6].

O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida o'quvchi (yoki o'quvchi) asosiy figuraga aylanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. To'ychiyeva Nodira G'ulom qizi Oliy ta'lim tizimida innovatsiyalarni boshqarishning asosiy xususiyatlari. International conference on educational innovations and applied sciences 2022/6
2. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. -2022. -T. 1. -No. 1. -C. 29-31.
3. Raxmatov Sh. A Oliy ta'lim muassasalarining innovasion tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirish mexanizmi. УДК: 378:005.94(575.1) Toshkent – 2022.
4. Zayniddinov Sh.N., Murakayev I.U., Shermuhamedov A.T., Sagdullayev D.T., KucharovA.S. Menejment asoslari. O'quv qo'llanma.- T.:Moliya, 2001.
5. Toshniyozov M., Sharifboyev I., Obidov O., Korxonalarda boshqaruv faoliyati asoslari. Darslik - T.:O'zbekiston , 1995.- 134 b.
6. G'ulomov S.S., Dodobayev Yu.T., Osmonov M.O., Xodimlarni boshqarish. O'quvqo'llanma.- Farg'ona:Quvasoy tadbirkorlik o'quv ilmiy ishlab chiqarish markazi ,2000.- 252b.